

Impact Factor: 4.917

ISSN: 2181-0966

DOI: 10.26739/2181-0966

www.tadqiqot.uz

JOURNAL OF

ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

Informing scientific practices around the world through research and development

SAMARKAND
STATE MEDICAL UNIVERSITY

VOLUME 3
ISSUE 4

2022

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 3, НОМЕР 4

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH
VOLUME 3, ISSUE 4

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович

доктор медицинских наук, профессор, ректор Самаркандского государственного медицинского института, Узбекистан

Заместитель главного редактора:

Юлдашев Абдуазим Абдувалиевич

доктор медицинских наук, доцент Ташкентского Государственного Стоматологического института, Узбекистан

ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ:

Билалов Эркин Назимович

доктор медицинских наук, профессор, Узбекистан

Новиков Вадим Михайлович

доктор медицинских наук, профессор, Украина

Бекжанова Ольга Есеновна

доктор медицинских наук, профессор, Узбекистан

Бахритдинова Фазилят Арифовна

доктор медицинских наук, профессор, Узбекистан

Шомуродов Кахрамон Эркинович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Шамсиев Жахонгир Фазлиддинович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Юсупалиходжаева Саодат Хамидуллаевна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Вахидов Улугбек Нуритдигнович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Муртазаев Саидмуродхон Саидаълоевич

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Шукурова Умида Абдурасуловна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Хасанова Лола Эмильевна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Хазратов Алишер Исамиддинович

PhD, Узбекистан

Исомов Мираскад Максудович

PhD, доцент, Узбекистан

Эронов Ёқуб Куватович

PhD, доцент, Узбекистан

Кубаев Азиз Сайдалимович

ответственный секретарь, PhD, доцент, Узбекистан

Аветиков Давид Саломонович

доктор медицинских наук, профессор, Украина

Амхадова Малкан Абдурашидовна

доктор медицинских наук, профессор, Россия

Копбаева Майра Тайтолеуовна

доктор медицинских наук, профессор, Казахстан

Грудянов Александр Иванович

доктор медицинских наук, профессор, Россия

Лосев Фёдор Фёдорович

доктор медицинских наук, профессор, Россия

Шаковец Наталья Вячеславовна

доктор медицинских наук, профессор, Белоруссия

Jun-Young Paeng

доктор медицинских наук, профессор, Корея

Jinichi Sakamoto

доктор медицинских наук, профессор, Япония

Дустмухамедов Дильшод Махмудович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Ризаев Элёр Алимджанович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Камалова Феруза Рахматиллаевна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Абдувакилов Жахонгир Убайдулла угли

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Зоиров Тулкин Элназарович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Мамедов Умиджон Суннатович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Юнусходжаева Мадина Камалитдиновна

доцент, Узбекистан

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Jasur A. Rizaev

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Rector of the Samarkand State Medical Institute,
Uzbekistan*

Deputy Chief Editor:

Abduazim A. Yuldashev

*Doctor of Medical Sciences, Associate
Professor of the Tashkent State Dental Institute,
Uzbekistan*

MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD:

Erkin N. Bilalov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Uzbekistan

Vadim M. Novikov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Ukraina

Olga E. Bekjanova

Doctor of Medical Sciences, Professor, Uzbekistan

Fazilat A. Bahritdinova

Doctor of Medical Sciences, Professor, Uzbekistan

Kakhramon E. Shomurodov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Jahongir F. Shamsiev

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Saodat H. Yusupalikhodjaeva

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Ulugbek N. Vakhidov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Saidmurodkhon S. Murtazaev

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Umida A. Shukurova

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Lola E. Khasanova

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Alisher I. Khazratov

PhD, Uzbekistan

Miraskad M. Isomov

PhD, Docent, Uzbekistan

Yokub K. Eronov

PhD, Docent, Uzbekistan

Aziz S. Kubayev

Executive Secretary, PhD, Docent, Uzbekistan

David S. Avetikov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Ukraine

Malkan A. Amkhadova

Doctor of Medical Sciences, Professor, Russia

Maira T. Kopbaeva

Doctor of Medical Sciences, Professor, Kazakhstan

Alexander I. Grudyanov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Russia

Losev Fedor Fedorovich

Doctor of Medical Sciences, Professor, Russia

Natalya V. Shakovets

Doctor of Medicine, Professor, Belarus

Jun-Young Paeng

Doctor of Medicine, Professor, Korea

Jinichi Sakamoto

Doctor of Medicine, Professor, Japan

Dilshod M. Dustmukhamedov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Rizaev Elyor Alimdjanovich

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Kamalova Feruza Raxmatillaevna

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Jahongir U. Abduvakilov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Tulkin E. Zoirov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Umidjon S. Mammadov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Madina K. Yunuskhodjaeva

Docent, Uzbekistan

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Арсланов Камол СРАВНЕНИЕ МЕТОДОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НЕЙТРАЛЬНОЙ ЗОНЫ У ПАЦИЕНТОВ С ПОЛНОЙ АДЕНТИЕЙ.....	6
2. Akbarov Avzal, Ziyadullaeva Nigora, Omonova Nigora, Abduvakilov Jaxongir METHODS OF OPTIMIZING TOOTH COLOR SELECTION IN ORTHOPEDIC RESTORATION.....	10
3. Inagamov Sherzod, Olimjonov Kamron, Rizaev Jasur, Nazarova Nodira SPORTCHILAR OG‘IZ BO‘SHLIG‘I DAGI KLINIK-MORFOLOGIK KO‘RSATKICHLARINING O‘ZGARISHI.....	13
4. Бекжанова Ольга, Адизов Миразиз, Мустагизова Феруза, Тилляходжаев Санжарходжа, Дильбарханов Басымбек СОСТОЯНИЕ ТВЕРДЫХ ТКАНЕЙ ЗУБОВ У РАБОЧИХ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.....	18
5. Musurmanov Fazliddin, Kubaev Aziz, Pulatova Barno METABOLIK SINDROM BILAN KECHAYOTGAN YUZ-JAG‘ SOHASI FLEGMONALARINING KLINIKO- IMMUNOLOGIK XUSUSIYATLARI.....	22
6. Nurova Shoxsanam SURUNKALI TONZILLIT VA SURUNKALI BRONXIT BILAN KASALLANGAN BOLALARDA TISH-JAG‘ ANOMALIYALARINI ERTA TASHXISLASH, PROFILAKTIKASI VA DAVOLASHNI TAKOMILLASHTIRISH.....	26
7. Tulyaganov Jamshid, Rizaeva Sevara, Abduvakilov Jaxongir A MODERN VIEW ON AN INTEGRATED APPROACH TO THE REHABILITATION OF PATIENTS WITH POSTOPERATIVE JAW DEFECTS.....	32
8. Rizaev Jasur, Maxkamova Okila, Raximova Dilorom TEZ RIVOJLANUVCHI PARODONTIT BILAN BRONXIAL ASTMA KOMORBID XOLATIDA PERIODONTAL TO‘QIMALARNING YALLIG‘LANISHI VA RESPIRATOR TIZIM DISBALANSI DARAJASINING UZVIY KECHISHI.....	36
9. Астанов Отабек HISSIY BUZILISHI MAVJUD BO‘LGAN BEMORLARDA CHAKKA PASTKI BO‘G‘IMI KASALLIKLARINI DAVOLASH USULLARI.....	39
10. Xabibova Nazira, Razikova Dilnoza OG‘IZ BO‘SHLIG‘I SHILLIQ QAVATINING SURUNKALI YALLIG‘LANISHI FONIDA IKKALA BOSQICHDAGI ARTERIAL GIPERTEZIYA BILAN ASORATLANGAN COVID-19 MAVJUD BEMORLARDA ENDOTELIAL DISFUNKSIYANI KOMPLEKS DAVOLASH SAMARADORLIGI.....	42
11. Razikova Dilnoza, Xabibova Nazira ARTERIAL GIPERTENZIYA BILAN ASORATLANGAN COVID-19 MAVJUD BEMORLARNING OG‘IZ BO‘SHLIG‘I TO‘QIMALAR HOLATINING O‘ZIGA XOS KLINIK XUSUSIYATLARI.....	48
12. Pulatova Rayxon PARAZITAR INVAZIYALI BEMORLARDA SURUNKALI QAYTALANUVCHI AFTOZ STOMATIT DAVOSI SAMARADORLIGINI KLINIK-LABORATOR BAXOLASH.....	54
13. Akbarov Avzal, Ziyadullaeva Nigora, Irismetova Barno, Abduvakilov Jaxongir A COMPLEX APPROACH TO THE TREATMENT OF CHRONIC APHTHOUS STOMATITIS AS A SPECIAL PREPARATION OF THE ORAL CAVITY FOR PROSTHETICS.....	60
14. Камилов Халиджан, Касимова Мунирахон, Ризаева Манзурахон, Хамраева Гавхар КАТАРАКТА У ЛИЦ СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА В ПОСТКОВИДНОМ ПЕРИОДЕ.....	65
15. Жабборова Феруза COVID-19 НИНГ ЎРТАЧА ВА ОФИР ДАРАЖАСИ БИЛАН КАСАЛЛАНГАН ОДАМЛАРДА ЯЛЛИГ‘ЛАНИШНИНГ АДАПТИВ ТИЗИМЛИ ИММУНОЛОГИК ОМИЛЛАРИНИ ЎРГАНИШ.....	68
16. Рустамова Дилдора, Ризаев Жасур, Хазратов Алишер, Олимжонов Камрон, Олимжонova Фарангиз, Ражабий Музаяна ВЫЯВЛЕНИЕ АНТИТЕЛ ПРОТИВ SARS-COV-2 И АПФ-2.....	72

Akbarov Avzal Nigmatullavich
Ziyadullaeva Nigora Saidulaevna
Omonova Nigora Alisherovna
Tashkent state dental institute
Abduvakilov Jaxongir Ubaydullaevich
Samarkand state medical university

METHODS OF OPTIMIZING TOOTH COLOR SELECTION IN ORTHOPEDIC RESTORATION

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7812641>

ANNOTATION

This investigation is based on the results of aesthetic restoration of 30 patients undergoing orthopedic restoration. The patients were divided into 3 groups. 1st group, 10 patients, the restoration color was identified by visual method. 2nd group, 10 patients, restoration color was identified by the combined color method. Group 3: 10 patients, color restoration is determined by the hardware method. 50% of restorations made by visual method are "ideal", 40% "good", 10% "satisfactory". came out 40% of the results obtained during color selection by the hardware method were evaluated as "ideal", 50% as "good", and 10% as "satisfactory". Combined method "ideal" restorations increased by 60%. We did not get "satisfactory" results. The combined method of combining visual and colorimetric methods for determining tooth color is optimal, and the quality of aesthetic restoration was significantly improved when tooth color was detected in the combined method.

Key words: orthopedic restoration, tooth color determination, ceramic restoration

Akbarov Avzal Nigmatullavich
Ziyadullaeva Nigora Saidulaevna
Omonova Nigora Alisherovna
Toshkent davlat stomatologiya instituti
Abduvakilov Jaxongir Ubaydullaevich
Samarkand davlat tibbiyot universiteti

ОРТОПЕДИК РЕСТАВРАТСИЯЛАРДА ТИШ РАНГГИНИ ТАНЛАШНИНГ ОПТИМИЗАТСИЯЛАШ УСУЛЛАРИ

ANNOTATSIYA

Ushbu tekshiruv ortopedik restavratsiya utkaziladigan 30 nafar bemorlarni estetik restavratsiya natijalariga asoslangan. Bemorlar 3 guruxga ajratildi. 1-gurux 10 nafar bemorda restavratsiya ranggi vizual usulda aniklanadi. 2-gurux 10 nafar bemorda restavratsiya ranggi kombinirlangan usulda aniklanadi. 3-guruh 10 nafar bemor restavratsiya ranggi apparatli usulda aniqlanadi. Vizual usulda qilingan restavratsiyalarning 50% i "ideal", 40% "yaxshi", 10% "qoniqarli". chiqdi. Aparatli usulda rang tanlanganda olingan natijalarning 40% i "ideal" baholandi, 50% "yaxshi", 10% "qoniqarli". Kombinirlangan usulda "ideal" bajarilgan restavratsiyalar 60%ga o'sdi. "Qoniqarli" natija olmadik. Tish ranggini aniqlash uchun vizual va kolorimetrik usullar birlashgandagi kombinirlangan usul optimal hisoblanadi va kombinirlangan usulda tish ranggi aniklanganda estetik restavratsiya sifati sezilarli darajada yaxshilandi.

Kalit suzlar: ortopedik restavratsiya, tish ranggini aniklash, keramik restavratsiya

Акбаров Авзал Нигматуллаевич
Зиядуллаева Нигора Саидуллаевна
Омонова Нигора Алишеровна
Ташкентский государственный стоматологический институт
Абдувакилов Жахонгир Убайдуллаевич
Самаркандский государственный медицинский университет

ОПТИМИЗАЦИЯ МЕТОДОВ ПОДБОРА ЦВЕТА ЗУБОВ ПРИ ОРТОПЕДИЧЕСКИХ РЕСТАВРАЦИЯХ

АННОТАЦИЯ

Данное исследование основано на результатах эстетической реставрации 30 пациентов, перенесших ортопедическую реставрацию. Пациенты были разделены на 3 группы. 1-я группа, 10 пациентов, цвет реставрации определяли визуальным методом. 2-я группа, 10 пациентов, цвет реставрации определяли визуально. определяется комбинированным цветовым методом. 3 группа: 10 пациентов, восстановление цвета определяется аппаратным методом. 50% реставраций, выполненных визуальным методом, оцениваются

как «идеальные», 40% как «хорошие», 10% как «удовлетворительные». вышел из 40 % результатов, полученных при подборе цвета аппаратным методом, были оценены как «идеальные», 50 % - как «хорошие», 10 % - как «удовлетворительные». Комбинированный метод «идеальных» реставраций увеличился на 60%. «удовлетворительных» результатов мы не получили. Комбинированный метод сочетания визуального и колориметрического методов определения цвета зуба является оптимальным, а качество эстетической реставрации значительно улучшилось при определении цвета зуба комбинированным методом.

Ключевые слова: ортопедическая реставрация, определение цвета зубов, керамическая реставрация.

Кирish. Keramika, metallokeramika, dioksid sirkoniy konstruksiyalar bilan protezlashning muvaffaqiyatli chiqishida tish rangining to'g'ri aniqlanishi muhim hisoblanadi. Bu jarayon bilim va malaka talab qiladi. Tish rangini standart ranglar shkalasi bilan aniqlash doim ham haqiqiy natijani bermaydi. Inson tabiiy tishlarida tish to'qimasining har bir qavati individual fizik-optik xususiyatlarga ega. Bu xususiyatlar tishning vitalligiga, yoshga, parodont to'qimalar holatiga, tish qattiq to'qimasining yemirilganlik darajasiga va boshqa ko'rsatkichlarga bog'liq.

Tabiatda tish ranglarining palitrasi beqiyos darajada boy va bu sun'iy tish rangini hosil qilishda qiyinchiliklarga olib keladi. Shu bilan birga har qanday rang shkalasi cheklangan miqdordagi elementlarga ega. Bir qator faktorlar tish rangini to'g'ri aniqlashga xalaqit berishi mumkin. Shular tufayli tish rangini aniqlashda yuzaga kelgan xatolik bemor tarafidan noqulaylikka, stomatolog tarafidan moliyaviy

yo'qotishga olib keladi. Bunday holda tish rangini aniqlashning ob'ektiv usulini hosil qilish va texnik ta'minotini ta'minlash bugungi kunda dolzarb hisoblanadi.

Tadqiqot usullari va obyekti. Tekshirish ob'ekti 30 nafar estetik ortopedik restavratsiya qilinadigan bemorlar bo'ldi. Barcha bemorlar 3ta guruxga bo'lindi:

- 1-guruh 10 nafar bemor restavratsiya rangi vizual usulda aniqlandi,
- 2-guruh 10 nafar bemor restavratsiya rangi kombinirlangan usulda aniqlandi,
- 3-guruh 10 nafar bemor restavratsiya rangi apparatli usulda aniqlandi.

Vizual usulda biz VITAPAN Classical shkalasi, rangli qog'ozlar to'plami, apparatli usulda esa VITA Easyshade Advance spektrofotometridan (VITA Germaniya) foydalandik.

VITA Easyshade Advance spektrofotometri.

Restavratsiya sifati mezonlari shifokor, bemor, stomatolog tomonidan standart yorug'lik sharoitida "ideal", "yaxshi" va "qoniqarli" sifatida vizual tarzda baholandi. "Ideal" baholashda bajarilgan restavratsiya rangi va bemorning og'zidagi tishlarning rangi o'rtasidagi farq na shifokor, na bemor tomonidan aniqlanmagan. Restavratsiya rangi va bemorning og'zidagi tishlarning rangi o'rtasidagi farq, shifokor uchun sezilarli bo'lsa, "yaxshi" deb baholandi. "Qoniqarli" deb baholaganda, bajarilgan restavratsiya rangi va bemorning og'zidagi tish tishlari rangi o'rtasidagi farq ham shifokor, ham bemor uchun sezilarli bo'lgan.

Tadqiqot natijalari. Birinchi guruxda stomatologlar bemorlardagi frontal guruh tishlar rangini tabiiy yorug'likda rang yuklamasiz, qizil va binafsha rang yuklamalari bilan sun'iy yorug'likda aniqladilar. Yoritilganlik sharoiti istisno bo'lgan, kontrast ta'sirlar istisno qilingan. Tish rangini aniqlanadigan klinikada qo'llanilgan yorug'lik manbai CRI (Color Rendering Index) 95 bo'lgan va 1000 luks yoritilganlikni ta'minlagan. Tish rangini aniqlashning vizual usulida qilingan restavratsiyalarning 50% i "ideal", 40% "yaxshi", 10 % "qoniqarli". chiqdi.

Rang aniqlash jarayonida ayol va yerkak shifokorlar orasida ishonchlik farqi aniqlanmadi. Bu hozirgi kundagi erkaklar va ayollar rang qabul qilishidagi tadqiqotlarga zid keladi. Bu fakt shu bilan

izohlanadiki, tadqiqot tish rangini aniqlash bo'yicha malakaviy ko'nikmaga ega bo'lgan shifokor stomatologlar orasida o'tkazilgan. Sun'iy yoritilganlikda rang yuklamasi bilan birga shifokorlar rang qabul qilishi ko'proq yorqinlik tarafiga va kulrang zona tarafiga siljigan. Shuning uchun rang aniqlash jarayonida kontrast va dominant rang yuklamalarini bartaraf etish kerak, yoritish sharoitini hisobga olish kerak. Shunday qilib, stomatologlar tomonidan rangni baholash ko'rsatkichlari sub'ektivdir, ammo tishlarning rangini aniqlash usullari butun kasbiy hayot davomida o'rganilishi va saqlanishi mumkin.

Vizual va kolorimetrik usullar bilan restavratsiya rangini aniqlashda (ikkinchi gurux) yon va frontal guruh tishlarida defekti bo'lgan 30ta bemor o'rganildi. Tish rangi standart yoritilganlik sharoitida VITAPAN Classic rang shkalasi yordamida vizual usulda va VITA Easyshade Advance spektrofotometri yordamida kolorimetrik usulda aniqlandi. Tish rangini aniqlanadigan klinikada qo'llanilgan yorug'lik manbai CRI (Color Rendering Index) 95 bo'lgan va 1000 luks yoritilganlikni ta'minlagan. Tish rangini kombinirlangan usul bilan aniqlaganda oldin vizual usul keyin apparatli usul qo'llanilishi kerak.

Tadqiqot davomida vizual va kolorimetrik usullar birga qo'llanilganda restavratsiyaning estetik natijasi yaxshiroq bo'lgan. Kombinirlangan usulda "ideal" bajarilgan restavratsiyalar 60%ga o'sdi. "Qoniqarli" natija olmadik.

Apparatli usulda rang tanlashda VITA Easyshade Advance spektrofotometridan foydalanilganda, olingan natijalarning 40% "ideal" baholandi, 50% - "yaxshi", 10% - "qoniqarli".

Xulosalar: Shunday qilib, o'tkazilgan tadqiqot shuni ko'rsatdiki 90% hollarda spektrofotometr ko'rsatkichlariga vizual rang aniqlash usuliga mos kelgan. Restavratsiyalar rangini spektrofotometrik tahlil qilishda restavratsiyaning rang idroki uchun ΔL va ΔS ko'rsatkichlar

muhimroq ahamiyatga ega. Bular ko'proq emal qalinligiga bog'liq bo'lgan ko'rsatkichlar.

Ob'ektiv tadqiqot natijalari tish rangini aniqlash uchun vizual va kolorimetrik usullar birlashgandagi kombinirlangan usul optimalligini ko'rsatdi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Зиядуллаева Н., & Хожимуродова Н. (2022). COMPARISON OF DETERMINATION METHODS TEETH COLORS. Медицина и инновации, 1(4), 502–504. https://inlibrary.uz/index.php/medicine_and_innovations/article/view/948.
2. Зиядуллаева, Н., Н. Хожимуродова, и Ф. Мухитдинова. «ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦВЕТА ЗУБОВ В ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ КЛИНИКЕ». Stomatologiya, вып. 2(83), март 2021 г., сс. 72-76, <https://uzda.uz/index.php/stomatologiya/article/view/169>.
3. Зиядуллаева, Н., Хожимуродова, Н., & Мухитдинова, Ф. (2021). ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦВЕТА ЗУБОВ В ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ КЛИНИКЕ. Stomatologiya, (2(83)), 72–76. <https://doi.org/10.34920/2091-5845-2021-54>
4. Зиядуллаева, Н., Хожимуродова, Н., & Яхёева, Г. (2022). СРАВНЕНИЕ МЕТОДОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦВЕТА ЗУБОВ ПРИ НЕПРЯМЫХ РЕСТАВРАЦИЯХ. Медицина и инновации, 1(4), 409–412. https://inlibrary.uz/index.php/medicine_and_innovations/article/view/771
5. Хабилов, Н., et al. "Диоксид циркония-один из современных стоматологических материалов." Stomatologiya 1.2 (67) (2017): 107-110.
6. Buzrukzoda J.D., Kubaev A.S., Abdullaev A.S. Elimination Of Perforation Of The Bottom Of The Maxilla Jaw Sinus With Application Of Osteoplastic Material //CENTRAL ASIAN JOURNAL OF MEDICAL AND NATURAL SCIENCES. – 2021. – Т. 2. – №. 1. – С. 162-166.
7. Khazratov A.I., Rizaev J.A.; Comparative assessment of the clinical picture of the oral mucosa in patients with colon cancer, "Proceedings of the 7th International Scientific and Practical Conference, Tokyo, Japan", 41, 754-756, 2021.
8. Ризаев, Ж., Кубаев, А. и Бузрукзода, Ж. 2022. Современный подход к комплексной реабилитации пациентов с приобретенными дефектами верхней челюсти (обзор литературы). Журнал стоматологии и краниофациальных исследований. 2, 3 (фев. 2022), 77–83. DOI:<https://doi.org/10.26739.2181-0966-2021-3-15>.
9. Бузрукзода, Ж., Ахтамов, Ш., & Щербаква, Ф. (2022). Анализ гендерных различий строения челюстей жителей города Самарканда по данным конусно-лучевой компьютерной томографии. Медицина и инновации, 1(4), 238–241. извлечено от https://inlibrary.uz/index.php/medicine_and_innovations/article/view/391
10. Rizaev J.A., Akhrorova M.Sh., Kubaev A.S., Khazratov A.I. Clinical and immunological aspects of the relationship of the oral cavity and covid-19, TJE - Thematic journal of Education, 7, 3-15, 2022

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 3, НОМЕР 4

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH
VOLUME 3, ISSUE 4

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000